

TA’LIM MUASSASALARDA ELEKTRON TA’LIM RESURSLARINING AHAMIYATI

Muxayyo Umaralieva

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti bo‘lim mudiri(PhD) k.i. x

Annotatsiya: Maqolada ta’lim muassasalarida elektron ta’lim resurslardan foydalanishning ahamiyati keng yoritilgan. Shuningdek undan foydalanish texnologiyalari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Elektron ta’lim resurslari, axborot asri, elektron darsliklar, texnik vositalar, ta’lim oluvchi, masofaviy ta’lim.

Xozirgi kunda XXI asr tafakkur asri, yalpi axborotlashuv asri, yuksak texnologiyalar zamoni, globallashtirish davri deb ta’rif etilmoqda. Axborotlar inson tafakkuri va fikrlash qobiliyatini shakllanishiga ta’sir etuvchi asosiy omildir. Shu sababli zamonaviy sivilizatsiyalashgan jamiyatning hozirgi davrdagi rivoji axborotlashtirish jarayoni bilan tavsiflanadi. Jamiyatni axborotlashtirish – global ijtimoiy jarayon va umumjamiyat ishlab chiqarish sohasida yetakchi faoliyat turi bo‘lib, zamonaviy mikroprotessor va kompyuter texnikalari hamda axborot almashinuvida foydalaniladigan boshqa turli xil texnik vositalar yordamida axborotlarni yig‘ish, qayta ishlash, saqlash, uzatish va foydalanish jarayonlari majmuidir. Jamiyatni axborotlashtirish jarayonining yetakchi yo‘nalishlaridan biri ta’limni axborotlashtirish hisoblanadi. Ta’limni axborotlashtirish – ta’lim sohasini uslubiy-amaliy jihatdan zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va texnik vositalari bilan ta’minlash hamda ulardan samarali foydalanish asosida ta’lim-tarbiya jarayonining psixologik, pedagogik maqsadlarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan jarayondir.

Ta’limni axborotlashtirish ta’lim beruvchi va ta’lim oluvchi faoliyatini intellektuallashtirish jarayoni sifatida faqatgina zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida rivojlanadi. Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini milliy iqtisodiyotimizning barcha tarmoq va sohalariga keng va jadal kirib borishi axborotlashgan jamiyatni shakllantirishga zamin yaratmoqda. “Axborotlashgan iqtisodiyot”, “Elektron hukumat”, “Elektron boshqaruv”, “Masofaviy ta’lim”, “Ochiq ta’lim”, “Elektron ta’lim” kabi tushunchalar hayotimizga keng kirib keldi. Ma’lumki, nafaqat “Elektron ta’lim”, “Ochiq ta’lim”, “Masofaviy ta’lim”da, balki an’anaviy ta’limni zamon talablari asosida tashkil etishda ham elektron ta’lim resurslari muhim rol o‘ynaydi. “Resurs” iborasi hozirgi vaqtda juda keng ma’noda ishlatiladi. “Ta’lim resursi” deganda esa o‘quv jarayoni davomida bilim olishda foydalaniladigan turli xil ko‘rinish va shakllardagi o‘quv materiallari manbasi tushuniladi. Boshqacha aytganda, ta’lim resursi – o‘quv jarayonida foydalaniladigan axborotlar manbasi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda ta’lim resurslarini quyidagi guruhlariga ajratishimiz mumkin:

1. Matn, rasm, sxema va jadvallarni o‘z ichiga olgan an’anaviy nashr materiallari (darslik, o‘quv qo‘llanma, ma’ruzalar matni va kursi, laboratoriya va amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha qo‘llanmalar, masalalar to‘plami, lug‘atlar, kataloglar, ma’lumotnomalar, tarqatma materiallar, o‘quv-ko‘rgazmali materiallar, turli xil uslubiy qo‘llanma va ko‘rsatmalar, savol va topshiriqlar va b).

2. An’anaviy audio va video-materiallar: musiqiy va nutqiy materiallar (ma’ruzalar yozilgan disklar, audiokitoblar, o‘quv videofilmlari va boshqa), namoyish roliklari, taqdimot lavhalari, kinematografik maxsulotlar.

3. Zamonaviy (raqamli) elektron resurslar: turli xil axborot tashuvchi vositalar (disk, fleshka va b.)ga yozilgan fayllar, zamonaviy elektron vositalari yoki kompyuterlar yordamida eshitish va ko‘rish imkoniyati yaratilgan raqamli elektron materiallar.

4. O‘qish, mustaqil ta’lim olish va olingan bilimlarni tekshirish uchun maxsus dasturlar: o‘quv mazmuni yoritilgan va o‘quvchi bilan o‘zaro muloqotga yo‘naltirilgan hamda ma’lum pedagogik vazifalarni yechish uchun mo‘ljallangan dasturlar, dasturlar majmui yoki tizimlari.

Zamonaviy elektron resurslar va o‘qish, mustaqil ta’lim olish va olingan bilimlarni tekshirish uchun maxsus dasturlar birgalikda “Elektron ta’lim resurslari” deb ataladi. Elektron ta’lim resurslari deganda, foydalanuvchi, ya’ni o‘quvchining shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda avtomatik rostdanlash imkonini beruvchi, egallangan bilimni avtomatik nazorat qilish tizimi bilan birlashgan o‘quv materiallarini uzatish (yetkazish) tizimi tushuniladi. Elektron ta’lim resurslarini saqlash va ma’lumotlarni taqdim etish shakliga ko‘ra quyidagicha tasniflash mumkin:

- alohida fayllar – an’anaviy resurslarning faylli ekvivalentlari (jadvallar va grafik illyustratsiyalardan iborat matnli hujjatlar, illyustratsiyalarning grafik fayllari, audio-video formatli fayllar va boshqa);

- gipermatnli materallar – matn, grafiklar;

- multimedia elementlari kabi elektron o‘quv adabiyotlarining elementlaridan tashkil topgan elektron o‘quv adabiyotlari va muayyan an’anaviy resurslarning elektron ekvivalenti. Elektron ta’lim resurslarini shartli ravishda quyidagi turlarga bo‘lish mumkin:

- elektron o‘quv-tarbiyaviy resurslar;

- o‘quv materiallarini uzatish elektron resurslari;

- o‘qishni tashkil etish elektron resurslari;

- ta’lim-tarbiyani boshqarishni tashkil etish elektron resurslari.

Elektron o‘quv-tarbiyaviy resurslar o‘z navbatida quyidagilardan tashkil topadi:

- elektron o‘quv adabiyotlari (elektron darslik va o‘quv qo‘llanmalar, nashrlar, ma’lumotlar banki, elektron ma’ruza matnlar, o‘quv-uslubiy majmualar) mashg‘ulotlar, mashqlar va boshqalar;

- uslubiy materiallar: dars rejasi, uslubiy tavsiyalar, tadbirlar ssenariysi (intellektual o‘yinlar, teleko‘rsatuvlar, adabiy kechalar va boshqalar), didaktik materiallar, ko‘rgazmali namoyish materiallari (dars bo‘yicha prezentatsiyalar, diagrammalar, jadvallar, rasmlar, videorasm materiallari);

- lug‘atlar: onlayn-ensiklopediya, lug‘at, to‘liq matnli kutubxonalar, ma’lumotnomalar;

- mediaresurslar: virtual laboratoriyalar, virtual sayohatlar, virtual muzeylar, ko‘rgazmali qo‘llanmalarning raqamli kutubxonasi va boshqalar.

O‘quv materiallarini uzatish elektron resurslari: elektron pochta, chat, chat-forum, ovozli chat, audio-video chat (videochat), ISQ, IP-telefoniya (internet-telefoniya), forum, bloglar, videoblog, jonli jurnallar, vikipediya, multimedia, interaktiv mediatexnologiya, onlayn videokonferensiya va boshqa.

O‘qishni tashkil etish elektron resurslari: masofaviy o‘qitish, elektron ta’lim, ochiq ta’lim. Ta’lim-tarbiyani boshqarishni tashkil etish elektron resurslari: internet, internet (Intranet) korporativ tarmog‘i va turli xil dasturlar (“Rektor” dasturi, dars jadvali dasturi, ta’lim dispetcheri dasturi, elektron dekanat dasturi va boshqa). Albatta, ta’lim sifatini ta’minlashda elektron ta’lim resurslari tarkibida elektron o‘quv resurslari muhim o‘rin egallaydi. Elektron o‘quv resurslari nafaqat masofaviy ta’lim, elektron ta’lim yoki ochiq ta’limda, balki an’anaviy ta’limda ham keng qo‘llaniladi. Elektron o‘quv resursining namunaviy tarkibi quyidagilardan iborat bo‘lishi muallif tomonidan tavsiya etiladi.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi talablar asosida tayyorlangan elektron-o‘quv resurslarini foydalanishga tayyorlash uning tarkibiy qismlariga ba’zi bir o‘zgartirishlar kiritishni ko‘zda tutishi mumkin. Talablar darajasida tayyorlangan elektron-o‘quv resursiga undan foydalanish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma ilova qilinishi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Albert D.A., Ditzer D.L. Advances in computer based yeduca_tion // Science. 2010 v. 167. N3925.
2. Aure P. Computer Software for Schools. London. - 2005. 314 p.
3. Bork A. Learning with Computers. London. 2012 205 p.
4. Chambers J.A. Sprecher J.W. Computer - Assisted Instruction: Its use in the classroom //Yedglewood cliffs, N.J.-2003 265 p.

**СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КОНТЕНТА
В ЦИФРОВУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ: ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ**

Габдульманова Ильнура Минисламовна

*докторант 1-курса Национального института педагогики воспитания имени Кори
Ниёзий*

***Аннотация.** В статье рассматриваются ключевые аспекты создания и внедрения образовательного музыкального контента в цифровую образовательную среду. Анализируются проблемы адаптации музыкального образования к современным цифровым форматам, включая трудности трансляции художественного содержания, взаимодействия с обучающимися и обеспечения качества звука. Рассматриваются эффективные педагогические и технические решения, способствующие интеграции музыки в дистанционные и гибридные образовательные модели. Особое внимание уделено роли цифровых платформ, интерактивных инструментов и авторских разработок в процессе музыкального обучения.*

***Annotatsiya.** Maqolada raqamli ta'lim muhitida ta'lim musiqasi mazmunini yaratish va amalga oshirishning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Unda musiqa ta'limini zamonaviy raqamli formatlarga moslashtirish muammolari, jumladan, badiiy kontentni efirga uzatish, o'quvchilar bilan muloqot qilish, ovoz sifatini ta'minlashdagi qiyinchiliklar tahlil etilgan. Musiqani masofaviy va gibridd ta'lim modellariga integratsiyalashuviga yordam beradigan samarali pedagogik va texnik echimlar ko'rib chiqiladi. Musiqa ta'limi jarayonida raqamli platformalar, interfaol vositalar va mualliflik ishlanmalarining o'rniga alohida e'tibor qaratilmoqda.*

***Ключевые слова:** цифровая образовательная среда, музыкальное образование, образовательный контент, дистанционное обучение, цифровые технологии.*

***Калит so'zlar:** raqamli ta'lim muhiti, musiqa ta'limi, ta'lim mazmuni, masofaviy ta'lim, raqamli texnologiyalar.*

Цифровая трансформация образования требует качественного пересмотра подходов к обучению музыке. В условиях стремительного развития технологий формируется новая образовательная среда, где традиционные методы становятся недостаточными. Музыкальное образование, как область, связанная с восприятием аудиовизуального контента, особенно остро реагирует на такие изменения. Необходимость создания эффективного цифрового музыкального контента становится важной задачей для педагогов, разработчиков и образовательных учреждений.

Основные проблемы